

Análisis de la evolución del seguro obligatorio automotor de Costa Rica para el periodo 2017-2024

Jose Ricardo Acuña González ¹ jose.acunagonzalez@ucr.ac.cr

Resumen

Esta investigación examina la evolución de la cantidad de reclamos del seguro obligatorio automotor en Costa Rica durante el período 2017-2024, empleando pruebas estadísticas clave como Kolmogorov-Smirnov, Chi-cuadrado. A través de los años han existido tendencias y particularidades sobre el comportamiento de esta cartera, las cuales se pretenden exponer mediante un análisis exploratorio de datos. El análisis con Kolmogorov-Smirnov busca identificar si existen distribuciones de probabilidad las cuales nos permitan ajustar los datos de historiales. La prueba de Chi-cuadrado se utiliza para fortalecer aún más los hallazgos señalados por el análisis descriptivo. Por último, la investigación subraya la necesidad de mantener la cobertura obligatoria del seguro para ser un soporte universal de la atención médica cuando suceden accidentes de tránsito.

Palabras Claves: Seguro, análisis, frecuencia, evolución, reclamos.

INTRODUCCIÓN

La gestión del riesgo asociado a los seguros de automóviles, especialmente bajo esquemas obligatorios como el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA) en Costa Rica, representa un desafío significativo para las entidades aseguradoras. El SOA es esencial no solo para cubrir gastos médicos derivados de accidentes de tráfico, sino también como componente clave del portafolio del Instituto Nacional de Seguros. Este contexto subraya la necesidad de emplear metodologías actuariales avanzadas que promuevan la sostenibilidad financiera del seguro

El análisis del seguro automotor implica comprender tanto sus bases estadísticas como los factores económicos y sociales que influyen en su comportamiento. Según (Munden, 1958) y (Scurfield, 1968), estudios internacionales muestran que la siniestralidad en este sector está determinada por variables como la experiencia del conductor, la edad del vehículo, el uso del automóvil y la localización geográfica, además de elementos externos como cambios en la legislación y patrones económicos.

Para la edad y experiencia del conductor, los conductores jóvenes presentan una mayor frecuencia de reclamos, mientras que aquellos con más experiencia muestran una disminución progresiva en su tasa de siniestralidad (Munden, 1958). También, para el caso de los tipo de uso del vehículo, los automóviles utilizados para fines comerciales tienden a tener tasas de reclamos más altas que los vehículos de uso personal (Scurfield, 1968). También la ubicación donde se utiliza y guarda el vehículo afecta significativamente la siniestralidad. En áreas urbanas, los accidentes son más frecuentes debido a la densidad del tráfico.

Por otro lado, (Arias, 2023) destaca la importancia de seleccionar modelos estadísticos que se ajusten adecuadamente a las características específicas de los datos de siniestralidad y de los vehículos asegurados. En dicha tesis se resalta la utilidad de aplicar distribuciones compuestas y modelos de regresión para abordar la complejidad inherente a los datos de seguros y mejorar la precisión en la estimación de pérdidas y la determinación de primas. En el desarrollo del proyecto se ajustó la cantidad de reclamos del seguro con una distribución de probabilidad binomial negativa.

¹Estudiante de Ciencias Actuariales en la Universidad de Costa Rica

METODOLOGÍA

A continuación, se presenta una descripción detallada de los datos, los cuales serán utilizados para realizar pruebas estadísticas y responder a la pregunta del tema:

- Fuente de información: Repositorio de estadísticas de la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica
- Contexto temporal y espacial de los datos: De Enero de 2017 a Agosto de 2024 en Costa Rica.
- Facilidad de obtener la información: Alta. El repositorio presenta una fácil accesibilidad a los datos y una amplia exposición de los mismos.
- Población de estudio: Accidentes reportados al Instituto Nacional de Seguros los cuales amparan el Seguro Obligatorio Automotor.
- Unidad estadística o individuos: Cada accidente reportados al Instituto Nacional de Seguros los cuales amparan el Seguro Obligatorio Automotor.

Los datos utilizados en esta investigación corresponden al número mensual de reclamos al Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA) en Costa Rica. En particular, estos comprenden el número de accidentes de tránsito en los que se involucra al menos un vehículo asegurado y en el que se da la lesión de al menos una de las personas involucradas. La frecuencia de los datos es mensual y se tienen desde enero del 2017 hasta Agosto del 2024.

Cuadro 1:
Muestra de la base de datos del Seguro Obligatorio Automotor

Fecha	Particular	Carga Liviana	Carga Pesada	Motos	Taxis	Equipo Especial
01/01/2017	516.00	54.00	12.00	1394.00	41.00	1.00
01/02/2017	471.00	70.00	13.00	1294.00	22.00	1.00
01/03/2017	525.00	63.00	15.00	1481.00	36.00	2.00
01/04/2017	526.00	64.00	15.00	1385.00	34.00	0.00
01/05/2017	604.00	61.00	13.00	1345.00	21.00	1.00
01/06/2017	539.00	59.00	8.00	1335.00	33.00	0.00

Equipo Especial	Autobuses remunerado	Autobuses uso particular	Bicimotos, cuadraciclos y UTV	No identificado	Total
1.00	69.00	0.00	0.00	431.00	2518.00
1.00	56.00	0.00	0.00	383.00	2310.00
2.00	62.00	0.00	0.00	411.00	2595.00
0.00	44.00	0.00	0.00	392.00	2460.00
1.00	68.00	0.00	0.00	374.00	2487.00
0.00	59.00	0.00	0.00	356.00	2389.00

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE.

Pruebas estadística

Prueba de Kolmogórov-Smirnov

Según DeGroot (2002), La prueba de Kolmogórov-Smirnov se utiliza para determinar si dos conjuntos de datos tienen la misma distribución, esto mediante la comparación de la función de distribución acumulada empírica de los datos muestrales con respecto a la distribución esperada, con lo cual se define:

Hipótesis nula

$$H_0 : f(X) = f^*(x)$$

y la hipótesis alternativa

$$H_1 : f(X) \neq f^*(x)$$

con $f(x)$ la función de distribución desconocida asociada a un conjunto de observaciones X_1, X_2, \dots, X_n y $f^*(x)$ es la función de distribución desconocida asociada a un conjunto observaciones Y_1, Y_2, \dots, Y_m .

Con $f_n(x)$ la función de distribución calculada a partir de los valores X_1, \dots, X_n y $f_m^*(x)$ la función de distribución calculada a partir de los valores de Y_1, \dots, Y_m . de esta manera se define el estadístico D_{nm} que representa la máxima diferencia entre la función de distribución acumulada (c.d.f) de la muestra observada y la teórica:

$$D_{nm} = \sup_{x \in R} [f_n(X) - f_m^*(x)]$$

Si $D_{nm} \rightarrow 0$ cuando $n, m \rightarrow \infty$ entonces H_0 : es verdadera

Prueba χ^2

Según Devore (2021), la prueba χ^2 se aplica para poder establecer una diferencia significativa entre la frecuencia esperada y las frecuencias observadas en categorías de tablas de contingencia. También, dado que la base de datos utilizada en la presente investigación involucra variables categóricas, la prueba χ^2 es una herramienta muy útil para conducir pruebas de hipótesis. (McHugh, 2013). De acuerdo con Zibrán (2007), esta es una prueba estadística no paramétrica para determinar si dos o más clasificaciones de una muestra son o no independientes entre sí. La misma se realiza bajo las siguientes hipótesis (H.-Y. Kim, 2017) :

- H_0 : Las variables son independientes (no hay asociación entre las variables)
- H_1 : Las variables no son independientes (hay asociación entre las variables)

También, citando a Devore (2021) es relevante enunciar el teorema de Pearson y las condiciones de la bondad de ajuste de la prueba χ^2 .

Teorema de Pearson χ^2

Cuando $H_0 : p_1 = p_{10}, \dots, p_k = p_{k0}$ es verdadero, el estadístico

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(N_i - np_{i0})^2}{np_{i0}}$$

tiene aproximadamente una distribución χ^2 con $k-1$ grados de libertad. Esta aproximación es determinada tal que $np_{i0} \geq 5$ para cada $i (i = 1, 2, \dots, k)$

RESULTADOS

Primeramente es vital presentar los siguientes cuadros de estadísticos y dispersión para notar como se han comportado los datos. Como se mencionó anteriormente, dado que las mayores acumulaciones de números de reclamos se encuentran ubicados en las categorías de “particular” y “motos”, resulta pertinente analizar las medias y las desviaciones estandar de las mismas, en comparación con las de a variable “total”. Este análisis se realizó tanto categorizable anual, como mensual.

Cuadro 2:

Reclamos por SOA en Costa Rica: Medias(μ) y Desviaciones(sd) agregadas, por año y según vehículo, de enero 2017 a diciembre 2023

Año	μ -Total	μ -Particular	μ -Motos	sd-Total	sd-Particular	sd-Motos
2017	2627.58	567	1466	224.92	55.02	129.44
2018	2771.58	597.25	1567.67	148.55	43.85	110.23
2019	2775.75	634.08	1572.42	204.02	56.31	116.88
2020	1982.67	384.75	1179.08	505.68	129.69	272.48
2021	2334.75	478.25	1415.25	267.34	60.88	166.19
2022	2564.86	511.86	1516.71	172.46	37.38	95.78
2023	2764.21	544.32	1654.29	187.33	39.44	91.21

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE.

Después del análisis de las variables estadísticas de los datos agrupados por año y por mes, es necesario comprobar ahora por el total de reclamos por tipo de vehículo durante todo el período muestral de los datos; ya que este tipo de variables ayudan como estimadores para el comportamiento de los datos, así como posibles parámetros de modelación de la distribución buscada como objetivo del proyecto.

Cuadro 3:

Reclamos por SOA en Costa Rica: Medias(μ) y Desviaciones(sd), por mes y según vehículo, de enero 2017 a diciembre 2023.

Mes	μ -Total	μ -Particular	μ -Motos	sd-Total	sd-Particular	sd-Motos
ene	2303	521	1290.75	412.41	57.54	269.87
feb	2340.75	512.5	1331.62	356.85	44.96	256.91
mar	2530.25	564.5	1440.88	441.99	80.87	285.06
abr	2221.5	499.88	1252.75	540.80	135.34	290.77
may	2321.38	543.38	1275.88	427.79	124.50	229.64
jun	2217.13	496.25	1262.12	371.41	88.71	239.77
jul	2322	511.63	1342.12	495.24	136.29	287.21
ago	2387.86	527.71	1359.71	417.12	117.19	252.56
sep	2409.71	561.71	1344.86	457.66	112.09	253.33
oct	2538.57	589.71	1407.43	352.10	89.55	201.55
nov	2500.14	557.71	1441	398.53	83.96	246.42
dic	2750.28	597.14	1597.14	415.28	71.79	262.72

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE.

Parte importante de analizar la media radica en observar cómo se estarían comportando los datos si todos fueran iguales, lo que permite darse una idea de la cantidad general de reclamos mensuales que hay, y a partir de ahí poder analizar la varianza para examinar de una forma más realista los datos y ver aproximadamente como se están alejando estos valores de la estimación hipotética de igualdad. Es por esto que dada la desviación estándar del número de reclamos **totales** de 427.09 se puede decir que los datos están separados de la media en un número relativamente alto, por lo que tiene una volatilidad elevada que deberá tomarse en cuenta al momento de modelar su distribución.

Para fortalecer el análisis, a continuación se presentan los siguientes gráficos: El primer gráfico se puede visualizar el número de reclamos totales por mes para el periodo en estudio. Para el periodo de 2017 a principios 2020 se puede notar un comportamiento estable donde los totales rondan a los 2750 reclamos. Posteriormente, por el efecto del COVID-19 y las restricciones de circulación, los reclamos caen a menos de 1000. Para finales del 2020 se nota un crecimiento gradual de los reclamos hasta llegar a niveles pre-pandémicos para principios del 2022. A partir del 2022 se nota un mayor crecimiento (representando la mayor cantidad de reclamos mensuales para este periodo) para llegar al número más alto en el mes de agosto de 2024.

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE

Para esclarecer el análisis es necesario notar la diferencia entre los automotores más numerosos según su tipo: vehículo particular y motocicleta. Se evidencia una mayor cantidad total de reclamos para las motocicletas, en contraste con los vehículos particular. La razón de tal distinción es por el alto riesgo que significa manejar en motocicleta (mayor exposición física, menor estabilidad a la hora de conducir el vehículo, menor capacidad de reacción si sucede algún imprevisto en carretera).

Reclamos mensuales al SOA, vehículos particulares y motos.

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE

También para complementar el análisis del gráfico anterior, se presenta el siguiente gráfico donde se hace la distinción entre otros tipos de vehículos contemplados dentro del seguro: Transporte de bus remunerado, carga liviana, carga pesada y taxis. Esto para que se evidencie como carga liviana representa una cantidad mayor al de otros tipos de vehículos,

Número de reclamos totales por mes de Buses, Taxis, Carga Pesada y Reclamos Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA)

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE

En el siguiente gráfico se muestran la tasa de cambio mensual en el número de reclamos al SOA. Para el mes de enero, en todos los años, se visualizan tasas levemente menores. Por otro lado, se distinguen comportamientos atípicos para el mes de abril de 2020 (la tasa de cambio más baja) y para mayo de 2020 (la tasa de cambio más alta). En diciembre se notan tasas levemente mayores, esto por la mayor afluencia de vehícu-

los en este mes (en contraste con el resto de meses). Para el resto de meses se tiene un comportamiento homogéneo.

Tasa de cambio mensual de reclamos al SOA

Fuente: Elaboración propia con datos de SUGESE.

También, es importante visualizar el número de reclamos por año dentro del periodo en estudio. Para el presente año 2024 se tiene una mayor cantidad de reclamos. La cantidad de vehículos particulares registrados año con año va en un aumento considerable, al existir mayor cantidad de vehículos transitando, hay mayor cantidad de accidentes cubiertos por el seguro obligatorio automotor.

Número de reclamos totales por año

Reclamos Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA)

Fuente: Superintendencia Nacional de Seguros(SUGESE)

Como un primer intento de modelación de la distribución de la cantidad de reclamos mensuales es importante analizar cómo se comportan empíricamente la densidad de los datos y la función acumulada,

con el objetivo de compararla con distribuciones ya existentes, especialmente con la Poisson y la binomial negativa. Para el caso de la función densidad observada en el siguiente gráfico, vemos que la frecuencia de los datos tienen una gran cantidad de acumulación alrededor de los 2300 y los 2800 reclamos por mes, además a esto un comportamiento importante de destacar es que alrededor de los 2000 hay un estancamiento en la densidad lo que podría indicar una probabilidad en igualdad para los reclamos en este intervalo. La importancia de analizar este gráfico radica en observar en dónde se están concentrando más los datos, hacia dónde se están acumulando, si se pueden observar colas livianas o pesadas y demás características de las funciones densidades que permiten discernir un comportamiento muestral para así poder dar un escenario más claro de comportamiento a la cantidad de reclamos ya como variable aleatoria.

Para el caso de la función acumulada empírica observada en el siguiente gráfico, podemos ver que el comportamiento es muy similar a las funciones distribuciones conocidas discretas; sin embargo, cabe destacar que esta función para valores pequeños entre 0 y aproximadamente 2000 tiene un comportamiento muy distante para cada valor acumulado, pero a partir de, aproximadamente, el valor 2250 se va haciendo mucho menor la diferencia entre cada valor de la función acumulada.

Costa Rica, función de acumulación empírica del número total de reclamos por mes entre Enero 2017 y Agosto 2024

Fuente: Superintendencia General de Seguros(SUGESE)

Para complementar el análisis se realizaron pruebas mediante el método Pearson-Fisher para algunas de las distribuciones propuestas. En particular, en esta subsección se reportan resultados de esta prueba para las distribuciones de Poisson y geométrica. Como se mencionó en el marco teórico, para la prueba Pearson-Fisher se requiere especificar una partición del codominio de la variable aleatoria. En este caso, para ambas distribuciones se realizó una partición de $R^+ \cup \{0\}$ mediante intervalos de la siguiente manera: primero, se determinan la cantidad de intervalos siguiendo el criterio de Mann y Wald para un nivel de significancia del $\alpha = 5\%$ el cual establece que, esta debe ser cercana al valor:

$$W = 4 \left(\frac{2n^2}{z_\alpha} \right)^{\frac{1}{5}}$$

En este caso se toma m como su parte entera techo, donde m corresponde (acorde a lo expuesto previamente) al número de particiones del intervalo analizado. Luego, dada la observación x , se obtienen los puntos de quiebre partiendo el rango $[0, \text{máx}(x)]$ en m intervalos con misma longitud, así $\{I_i = [c_{i-1}, c_i]\}_{i=1}^m$. Se toma la partición $R^+ \cup \{0\} = [0, c_1] \cup \bigcup_{i=2}^{m-1} [c_{i-1}, c_i] \cup [c_m, \infty]$. Finalmente se obtienen los valores p y el estadístico a partir de las bases de la prueba Pearson-Fisher. Los resultados se reproducen en el cuadro 3.

Cuadro 4:
Resultados prueba Pearson-Fisher

Distribución	Poisson	Geométrica
P Valor	0	0 ^{1\1}
Estimador	∞	301,81

1\1 Aunque el valor se representa como cero, el valor real que se obtuvo es muy cercano a cero.

En ambos casos se rechaza H_0 , i.e., se rechaza que el proceso generador de datos venga dado por una distribución de Poisson o geométrica.

Para realizar las pruebas de hipótesis las distribuciones a examinar son la Poisson, la Normal, la Gamma, la Binomial Negativa y la Exponencial. Para realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov se requiere proponer valores de los parámetros de estas distribuciones. Una de las maneras más óptimas de resolver este problema es utilizando los estimadores de máxima verosimilitud, a partir del proceso de optimización mencionado en el anexo 1; obtenidas de manera eficiente de forma numérica con paquetes de R; así como también para aplicar los test Kolmogorov-Smirnov a los datos.

Cuadro 5:
Resultados prueba Kolmogorov-Smirnov

Distribución	Poisson	Normal	Gamma	Binomial Negativa	Exponencial
P Valor ^{1\1}	0	0.32	0	0.09	0
Estimador ^{1\1}	1	0.09	1	0.12	0.46

1\1 Aunque el valor se representa como cero, el valor real que se obtuvo es muy cercano a cero.

A un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$, se obtiene que, para la Poisson, la exponencial y la gamma se rechaza la hipótesis nula de que los datos se comportan como dichas distribuciones, dado el valor p obtenido. Dado que los p -valores en los casos de la Normal y la Binomial Negativa son mayores al α establecido

se posee suficiente evidencia para asegurar que el proceso generador de los datos viene de las mismas. El que ambas distribuciones se acoplen a los datos puede justificarse por el hecho de que existe una relación entre la distribución normal y la binomial negativa. Sabemos que esta última se puede ver como la suma de k variables aleatorias geométricas. Además, por el TLC, $\frac{\sum_{i=1}^k X_i - n\mu}{\theta\sqrt{k}} \sim N(0,1)$, con lo que se obtiene que $\sum_{i=1}^k X_i \sim N(\frac{k}{\pi}, k\frac{1-\pi}{\pi^2})$.

Dado que de todas las distribuciones testeadas por medio de las dos diferentes pruebas de hipótesis planteadas, solamente dos distribuciones lograron ser aceptadas con un nivel de confianza $\alpha = 5\%$ se procede a presentar y analizar los resultados. Las distribuciones que resultaron significativas fueron la binomial negativa con parámetros de tamaño 32,29 y $\mu = 2648,128$ por lo que el parámetro de probabilidad de éxito normalizado es $p = 1 - \frac{2648,128}{2648,128 + 32,29} \approx 0,01204$, y la normal con parámetros $\mu = 2648,0869$ y $\sigma = 437,77$, todos estimados por el método de máxima verosimilitud.

Se puede decir que si se analiza los p-valores correspondientes a cada prueba realizada; como el p-valor asociado a la normal es 32% y el p-valor asociado a la binomial negativa es 12% la distribución normal sería la que mejor se acopla a los datos (32% \geq 12%); sin embargo, hay que tomar en cuenta la naturaleza de la base de datos. Los reclamos que se obtienen en determinado mes, siempre será $n \in \mathbb{N}$, por lo que las distribuciones que se deberían tomar en cuenta al modelar esta variable aleatoria son discretas, y es por eso que, tanto a partir de las pruebas de bondad de ajuste realizadas como de la naturaleza de los datos, la distribución que mejor modela la cantidad de reclamos mensuales por SOA es la binomial negativa.

CONCLUSIONES

En este estudio, se llevaron a cabo pruebas de bondad de ajuste para analizar la distribución del número de reclamos mensuales en el Seguro Obligatorio de Automotores (SOA). Mediante la aplicación de la prueba chi-cuadrado de Pearson-Fisher, se evaluaron las distribuciones Poisson y geométrica, determinando que la variable aleatoria no sigue ninguna de estas distribuciones. Posteriormente, la prueba Kolmogorov-Smirnov fue utilizada para examinar las distribuciones Poisson, normal, gamma, binomial negativa y exponencial. De estas, solo las distribuciones normal y binomial negativa mostraron ser significativas. Dada la discreción de

la variable en estudio, se seleccionó la distribución binomial negativa como la más adecuada. Este hallazgo sugiere fuertemente que el proceso generador de datos para el número de reclamos mensuales al SOA se ajusta a una distribución binomial negativa.

La elección de la distribución binomial negativa es particularmente pertinente dado su origen como resultado de la convergencia de una mezcla entre dos distribuciones, lo que refleja de manera realista la naturaleza de los datos. Este modelo conceptualiza el número de accidentes como un conteo de sucesos (en este caso, reclamos) con probabilidades constantes en el tiempo, aunque con variaciones en la probabilidad de ocurrencia entre individuos, lo cual es característico de una distribución mixta.

También, como limitaciones se tiene que no se contemplaron distribuciones compuestas. Para futuros proyectos se pueden desarrollar modelos que permitan determinar el comportamiento de la cartera entre oneroso o no oneroso.

AGRADECIMIENTOS

Al profesor Maikol Solís por su constante apoyo y por proporcionar conocimientos de alto valor. También a la Superintendencia General de Seguros y al Instituto Nacional de Seguros por brindar insumos de alta calidad

Anexos

Codigo:

Se proporciona el enlace de la aplicación en Shiny https://racugonza.shinyapps.io/Proyecto_CA0204/ y del repositorio en github <https://github.com/racugonza/Bitacoras-Grupo-07-CA0204-II-2024>.

Referencias

- Arias, I. Z. (2023). *Tesis de graduación para optar por el título de licenciado en ciencias actuariales: Cadenas de markov aplicadas al seguro obligatorio automotor*. Universidad de Costa Rica.
- D'Agostino, R. (2017). *Goodness-of-fit-techniques*. Routledge.
- D'Agostino, R., y Stephens, M. (1986). *Goodness-of-fit techniques*. Marcel Dekker, Inc.
- DeGroot, M., M. y Schervish. (2002). *Probability and statistics* (Vol. 2). Pearson Education, Inc.
- Devore, C., Berk. (2021). *Modern mathematical statistics with application*. Springer. Descargado de <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-0391-3>
- Fallas, J. (2012). Prueba de hipótesis. *Recuperado de: <http://www.ucipfg.com/Repositorio/MGAP/MGAP>*, 5.
- Fisher, R. (1922). On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of p. *Journal of the Royal Statistical Society*, 85(1), 87–94.
- Hollander, M., Wolfe, D. A. (1999). *Nonparametric statistical methods*. Wiley-Interscience. Descargado de <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119196037>

- Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. (2023). *Normas internacional de información financiera 17: Contrato de seguros*. Fundación IFRS, Londres, Reino Unido. Descargado de <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/html-standards/spanish/2023/issued/ifrs17-ie.html>
- Kim, H.-Y. (2017). Statistical notes for clinical researchers: Chi-Squared test and Fisher's exact test. *Restorative dentistry & endodontics*, 42(2), 152–155.
- Kim, T. K. (2015). T test as a parametric statistic. *Korean journal of anesthesiology*, 68(6), 540–546.
- McHugh, M. L. (2013). The Chi-Square Test of Independence. *Biochemia medica*, 23(2), 143–149.
- Munden, J. (1958). *Some analyses of car insurance claim-rates*. ASTIN Bulletin.
- Pearson, K. (s.f.). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine*.
- Rayner, J. C., Thas, O., y Best, D. J. (2009). *Smooth tests of goodness of fit: using r*. John Wiley & Sons.
- Real Academia Española. (2019). *Diccionario de la lengua española*. Descargado de <https://www.rae.es/>
- Scurfield, H. (1968). *Motor insurance statistics*. Journal of the Institute of Actuaries.
- Superintendencia General de Seguros de Costa Rica. (2013). *Reglamento de solvencia entidades de seguros y reaseguros*. Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Descargado de http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64007&nValor3=110998&strTipM=TC
- V., C. M. (5 de abril de 2023). *Casi mil personas por día activaron sus pólizas de seguro durante el 2022*. Instituto Nacional de Seguros.
- Zibran, M. F. (2007). Chi-Squared Test of Independence. *Department of Computer Science, University of Calgary, Alberta, Canada*, 1–7.